

IMPACTO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTRIBUIÇÕES ÀS DEMANDAS SOCIAIS

Lucilene Pereira dos Santos¹
Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes²
Camila de Araújo Sousa³
Nanci Augusta dos Santos⁴
Juliana Oliveira Araújo⁵

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, luciainaldo50@gmail.com.

²Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, elaynunenescx@gmail.com.

³Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, camilaaraujo032003@gmail.com.

⁴Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, nanciaugusta77@gmail.com.

⁵ Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A extensão universitária configura-se como um dos pilares essenciais da educação superior, articulando-se de maneira indissociável com o ensino e a pesquisa. Nas universidades e instituições federais, ela assume o papel de aproximar a produção acadêmica da sociedade, promovendo uma interação transformadora entre saberes científicos e saberes populares. Além disso, a extensão objetiva integrar ensino-pesquisa voltado para a prestação de serviços junto à comunidade, estes podem ser ofertados sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos ou publicações. Nesse sentido, pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar as contribuições da extensão para sociedade, e refletir sobre o impacto da extensão universitária nas políticas públicas, bem como compreender como essa prática pode ser aprimorada para enfrentar os desafios contemporâneos. Pensando nisso, objetivou-se com este trabalho identificar quais os impactos e/ou contribuições da Extensão Universitária nas políticas públicas, considerando as demandas sociais. Este trabalho trata-se de uma pesquisa básica, exploratória e qualitativa, onde a partir da busca em bases de dados como Scielo e Google acadêmico, selecionou-se artigos e trabalhos relacionados à temática. E a partir da leitura e análise dos conteúdos de tais trabalhos, foram identificados e elencados os principais impactos e contribuições da extensão universitária que visam atender as demandas sociais. Dentre os principais impactos mais significativos destacam-se a possibilidade de aproximar a universidade à sociedade, uma vez que a partir de diálogos junto à comunidade é possível identificar as demandas ou necessidades desta, que são a base para elaboração de ideias de projetos, que ao serem trabalhados em parceria entre universidade e comunidade, podem ser desenvolvidos e atender satisfatoriamente a comunidade, gerando conhecimento, ensino, pesquisa e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Promover a interação e a troca

de ideias e experiências entre estas, uma vez que os conhecimentos gerados na universidade passam a estar mais acessíveis a comunidade externa. Apontar, através dos conhecimentos gerados e dos resultados de pesquisas, soluções e melhorias voltadas a comunidade e a sociedade de forma geral, bem como servir de base para geração de políticas públicas que visem a geração de emprego, melhoria da qualidade de vida e saúde humana e ambiental, o acesso à educação e a profissionalização. Somado a isso, a extensão universitária fornece subsídios para formulação de políticas públicas em diversas áreas de interesse social, contribui na tomada de decisão, e implementação de projetos que visam intervir e servir de instrumentos de transformação social, contribuindo para inclusão social e desenvolvimento pessoal e intelectual de todos os envolvidos. Portanto, ao tratar-se a extensão de uma ação que visa a transformação da realidade através da união entre o conhecimento gerado na universidade e a relação com a sociedade, conclui-se que a extensão universitária favorece a construção colaborativa de soluções para os problemas sociais, contribuindo tanto para o desenvolvimento de projetos e ações que atendem às necessidades da população quanto para a formação crítica e participativa dos estudantes, e para decisões mais eficazes e contextualizadas.

Palavras-chave: pesquisa; comunidade; integração universidade-sociedade; intervenção; transformação social.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L.P. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS. **Revista Extensão & Cidadania**, v.1, n.2, 2016. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/recuesb/article/view/2203>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BONASSINA, A. L. B.; KUROSHIMA, K. N. Impactos do ensino, pesquisa e extensão universitária: instrumento de transformação socioambiental. **Revbea**, v.16, n.1, p163-180, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/349489619_Impactos_do_ensino_pesquisa_e_extensao_universitaria_instrumento_de_transformacao_socioambiental. Acesso em: 30 nov. 2025.

PINHEIRO, J. V.; NARCISO, C. S. A importância da inserção de atividades de extensão universitária para o desenvolvimento profissional. **Revista Extensão & Sociedade**, v.14, n.2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade/article/view/28993>. Acesso em: 26 nov.2025.

SANTANA, L. S. B. *et al.* Extensão universitária como ponte entre saberes acadêmicos e transformação social. **Revista Aracê**, v.7, n.6, p. 35082-35097, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n6-346>. Acesso em: 30 nov. 2025.

SANTOS, V. F. O.; TEIXEIRA, A. N. Da universidade à sociedade: a extensão universitária como ponte entre políticas públicas e a formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação. **Revista Caderno Pedagógico**, v.22, n.10, p. 01-16. 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/19173>. Acesso em: 26 nov.2025.